

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ ИЗ СТАЛИ 65Г ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Бектемиров Абдужалол Дусмухаммад ўгли
Андижанский государственный технический институт
Тожибоев Зиёдилла Аъзамжон ўгли
Андижанский государственный технический институт
Эркинжонов Абдулхамид Бахтиёржон ўгли
Андижанский государственный технический институт

Аннотация. Поверхностная пластическая деформация (ППД) повышает их циклическую прочность и коррозионную стойкость. При этом удается повысить прочность деталей в 1,5-2,0 и даже в три раза и тем самым увеличить срок их службы.

Ключевые слова: дробеструйная обработка, шаровая или роликовая прокатка, пластическая деформация, электромеханическая обработка, дробеструйная обработка, щебеночный слой, микротвердость.

Введение. Применение инструмента с износостойким покрытием оказывает влияние на трибологические характеристики и эксплуатационные свойства изделия. Упрочнение деталей поверхностной пластической деформацией повышает несущую способность и долговечность.

В современном машиностроении проблема повышения прочностных свойств деталей машин с каждым годом становится все острее. Для этого широко применяются методы поверхностного упрочнения, в частности, наиболее тяжело нагруженные детали машин подвергаются дробеструйной обработке микрошариками или дробью.

В последние годы большое распространение получила закалка стеклянными шариками, поскольку выбором условий ускорения можно добиться требуемых условий упрочнения.

Новейшим направлением в дробеструйной обработке является использование стеклянных микрошариковых частиц, диапазон ускорений которых позволяет создавать необходимые условия упрочнения.

Одной из основных задач дробеструйной обработки является повышение усталостной прочности и износостойкости деталей, работающих при знакопеременных нагрузках, в том числе ударных.

Суть методов дробеструйной обработки заключается в том, что поток дроби направляется на поверхность обрабатываемой детали со скоростью около 100 м/с, в результате чего происходит пластическая деформация ее поверхности.

Основными преимуществами данного метода являются его высокая технологичность и универсальность, обеспечивающие возможность обработки любых сложнопрофильных поверхностей деталей без точного базирования и использования дорогостоящего оборудования. Данный метод иногда применяется для предотвращения растрескивания, свойственного деталям из цветных сплавов при эксплуатации в коррозионной среде.

Он применим к самым сложным деталям как из черных, так и из цветных металлов и является высокопроизводительным и экономичным.

В настоящее время широко применяется метод высокопроизводительной финишной обработки деталей дробеструйной обработкой на оправке.

Основным преимуществом указанного метода является его высокая технологичность и универсальность. Данный метод пластической деформации позволяет повысить точность обработки и создать требуемые свойства поверхностного

слоя (остаточные напряжения, уплотнение, шероховатость). Процесс оправки характеризуется сложной физической природой и сопровождается одновременным протеканием механических, тепловых, диффузионных и химических процессов.

Тепловые процессы, сопровождающие высокопроизводительную обработку, оказывают определяющее влияние на закономерности всего процесса обработки. Физико-механическое состояние поверхностного слоя обрабатываемых деталей зависит от температурного поля, которое для любой точки детали является переменным во времени. Назначение рациональных режимов обработки с учетом требований к качеству обработанных поверхностей невозможно без изучения температурных полей и анализа возможности управления течением тепловых процессов.

В процессе обработки в зоне контакта происходит сложное физико-механическое взаимодействие контактирующих тел. В точках контакта в результате трения выделяется тепло, которое распределяется между контактирующими телами в виде тепловых потоков, нагревая их и влияя на ход процесса. Тепло выделяется также в зоне деформации обрабатываемого материала за счет необратимых пластических взаимодействий.

Заключение. В процессе протяжки на оправке образуется деформированный слой, характеризующийся высокой износостойкостью и наличием остаточных напряжений. При этом свойства обработанной поверхности увеличиваются при наличии остаточных напряжений в поверхностных слоях.

Литературы

1. Zhang.S., Bui.X.L., Fei.Y., Magnetron-sputtered coatings “Thin Solid Films”.2004.Vol 407P261-266.
2. А.Г.Суслов., Р.В.Гуров и др. «Упрочняющие технологии и покрытия». №9.с.20-23.
3. А.А.Гвоздев., А.М.Баусов. «Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием». Методическая указание. Иванова:ФГБЦУ.2018г.
4. Turakhodjaev N. et al. Quality improvement of the steel melting technology in an electric arc furnace //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 7. – С. 48-54.